

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 622.1

DOI 10.5281/zenodo.15526144

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ СКАНИРУЮЩЕЙ ТАХЕОМЕТРИИ В МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУПОЛ

THE USE OF SCANNING TOTAL STATION IN SURVEYING OPERATIONS ON THE EXAMPLE OF THE KUPOL DEPOSIT

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА,

ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова.

ШАРОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences,

North-Eastern State University.

KOLESNICHENKO EVA PAVLOVNA,

Higher School of Economics of Lomonosov Moscow State University.

SHAROV PAVEL EGOROVICH,

North-Eastern State University.

В статье рассматривается применение сканирующей тахеометрии в современной маркшейдерской практике на примере золотосеребряного месторождения Купол. Охарактеризована ключевая роль точности и скорости получения пространственных данных о подземных горных выработках для повышения эффективности и безопасности горных работ. Описаны принципы работы сканирующих тахеометров, их преимущества по сравнению с традиционными методами измерений, а также особенности использования современных приборов, таких как Optech CMS V400, для оперативного сбора и анализа данных в труднодоступных и опасных условиях. Показано, что внедрение сканирующей тахеометрии позволяет своевременно выявлять деформации и оползни, минимизировать влияние человеческого фактора, ускорять процесс планирования и контроля добычи полезных ископаемых. В заключении отмечена перспективность дальнейшего развития автоматизированной обработки облаков точек и интеграции данных сканирования с геоинформационными системами для комплексного управления горными работами.

The article discusses the use of scanning total station measurement in modern surveying practice using the example of the Kupol gold and silver deposit. The key role of accuracy and speed of obtaining spatial

data on underground mining operations for improving the efficiency and safety of mining operations is described. The principles of operation of scanning total stations, their advantages over traditional measurement methods, as well as the features of using modern devices such as Optech CMS V400 for rapid data collection and analysis in inaccessible and dangerous conditions are described. It is shown that the introduction of scanning total station allows timely detection of deformations and landslides, minimizing the influence of the human factor, and speeding up the process of planning and controlling mining. In conclusion, the prospects for further development of automated point cloud processing and integration of scanning data with geographic information systems for integrated mining operations management are noted.

Ключевые слова: маркшейдерия, сканирующая тахеометрия, лазерное сканирование, подземные горные выработки, пространственные данные, Optech CMS V400, безопасность горных работ, облако точек, геоинформационные системы, автоматизация измерений.

Key words: surveying, scanning total station, laser scanning, underground mining, spatial data, Optech CMS V400, mining safety, point cloud, geoinformation systems, measurement automation.

Введение.

В современной маркшейдерской практике точность и скорость получения пространственных данных о подземных горных выработках играют ключевую роль. С развитием технологий в области геодезических измерений особое внимание уделяется сканирующей тахеометрии, которая представляет собой передовой метод замера координат объектов с высокой точностью [1-2].

Эта техника находит широкое применение при обработке месторождений, поскольку позволяет оперативно и точно фиксировать изменения геометрии горных выработок. Исследование принципов сканирующей тахеометрии актуально не только для повышения эффективности маркшейдерских работ, но и для обеспечения безопасности проведения подземных работ. Применение этого метода дает возможность своевременного обнаружения деформаций и оползней, предотвращая аварии и чрезвычайные ситуации [3-4].

Актуальность применения сканирующих тахеометров в маркшейдерии обусловлена их способностью к быстрому сбору точных данных о геометрии горных выработок [7-8]. Такие устройства позволяют получать детализированные трехмерные модели, необходимые для анализа состояния подземных пространств и планирования добычи полезных ископаемых. Современное производство требует повышения безопасности и эффективности маркшейдерских работ, что делает изучение технологий сканирующей тахеометрии особенно актуальным для индустрии.

Дискуссия.

Сканирующая тахеометрия основывается на измерении углов и расстояний с высокой точностью. Технология использует лазерный луч для сканирования объектов, позволяя маркшейдерам быстро получать данные о геометрии подземных выработок. Принцип работы включает определение точек отражения лазера и расчёт положений этих точек в пространстве. Это дает возможность создавать трехмерные модели месторождений, что актуально для контроля за состоянием шахт и планирования добычи полезных ископаемых. Применение этого метода повышает безопасность работ и оптимизирует процессы подземной обработки месторождений.

Преимущества использования сканирующей тахеометрии при подземной обработке месторождений.

Сканирующая тахеометрия стала важным инструментом в маркшейдерских работах подземной обработки месторождений. Она предлагает высокую точность замеров и способна анализировать большие объемы пространственных данных, что существенно повышает эффективность измерительных операций. Благодаря автоматизации процессов сбора данных

уменьшается человеческий фактор, минимизируется количество ошибок и времени на обработку информации. Это приводит к ускорению всего цикла работ и помогает более точно планировать добычные операции, повышая безопасность и снижая риски при подземной отработке месторождений [4-5].

Методы.

Сканирующая тахеометрия представляет собой передовую методику, используемую маркшейдерами для точного измерения пространственных координат в подземных условиях. Этот метод обеспечивает высокую точность и скорость сбора данных благодаря автоматизированному процессу сканирования поверхностей. Основным инструментом здесь является сканирующий тахеометр или сканер, который сочетает функции электронного дальномера и угломера, позволяя получать трехмерную модель объекта. Такие данные необходимы для составления подробных карт и планов, а также для контроля геометрии выработок и оценки безопасности проведения работ в шахтах и на других подземных объектах.

Результаты.

Золотосеребряное месторождение Купол расположено на границе Билибинского и Анадырского районов Чукотского автономного округа Российской Федерации, в северо-западной части Анадырского нагорья, в бассейне верховьев реки Средний Кайемравеем. Маркшейдерские опорные сети являются главной геометрической основой для выполнения съемок горных выработок и решения горно-геометрических задач, связанных с обеспечением рациональной и безопасной разработки месторождения. Исходными пунктами для развития подземной маркшейдерской опорной сети при вскрытии месторождения служат подходные пункты триангуляции и полигонометрии 4 класса I разряда, закрепленные в радиусе 300 метров от устьев вентиляционного и разведочного уклонов.

Подземная маркшейдерская опорная сеть на рассматриваемом объекте состоит из полигонометрических ходов и ходов геометрического и тригонометрического нивелирования, которые прокладываются по главным и подготовительным горным выработкам. Ориентирование подземной маркшейдерской сети выполняется геометрическим способом. Ориентирование подземной маркшейдерской опорной сети производят независимо дважды (одним или разными методами). Расхождение в результатах ориентирования одной и той же стороны допускается не более 3 секунд. За окончательное значение дирекционного угла принимают среднее взвешенное значение.

В качестве приборов для угловых измерений и тахеометрической съёмки используются электронные тахеометры Leica FlexLine TS 07 и Sokkia SET 530R3. Благодаря встроенному программному обеспечению, есть возможность вычисления площади многоугольников, что позволяет получить объём непосредственно в горной выработке без дополнительной компьютерной обработки. Однако подобный вид съёмки не обеспечивает точность, как при съёмке лазерным сканером. Выемка взорванной породы осуществляется с помощью ПДМ с обязательным использованием пульта дистанционного управления [5-6].

Маркшейдерский лазерный сканер Optech CVS V400 является более удобным решением для съёмки недоступных или опасных пустот на руднике Купол, также может применяться для подробной съёмки вывалов горной массы, съёмки внутри помещения и т. д. Одно из преимуществ – оперативная обработка результатов съёмки очистного пространства. В голову сканера интегрирована видеокамера, сканер снабжен внутренней батареей и контроллером, что обеспечивает возможность беспроводной работы. Работа с ним не требует специальных знаний, и любой оператор может вручную задать необходимые параметры сканирования. Программное обеспечение включает функцию автоматической засечки для полевого позиционирования, чтобы позволить оператору проверить качество поступающих данных [6-7].

Воздушное лазерное сканирование – современная технология получения пространственных данных с высокой точностью и скоростью, основанная на измерениях с помощью

лазерного излучения. Лазерные сканеры устанавливаются на различные летательные аппараты. В результате измерений получают точки лазерных отражений, для которых вычисляются пространственные координаты (x, y, z), форма и интенсивность отраженного сигнала. Полученные данные используются для построения пространственных цифровых моделей измеряемых объектов.

Наземное лазерное сканирование - современный метод сбора и регистрации пространственных данных. В отличие от традиционных методов съемки, при сканировании объекта происходит автоматическая регистрация координат точек на его поверхности с заданным шагом. Скорость сканирования может достигать более 1 000 000 точек в секунду, а плотность получаемого «облака точек» – сотни и тысячи точек на 1 кв. метр. Точность определения координат точек, в зависимости от модели сканера и расстояния, варьируется от нескольких миллиметров до сантиметров [4-6].

Использование сканера Ortech CMS V400 позволяет проводить измерения в недоступных пустотах, что особенно важно для оценки состояния очистных пространств и предотвращения аварийных ситуаций. Благодаря мобильности и компактности устройства, а также возможности беспроводной работы, сканирование может осуществляться в условиях ограниченного пространства и повышенной опасности.

Программное обеспечение сканера обеспечивает автоматическую обработку данных и построение трехмерных моделей, что значительно ускоряет процесс анализа и принятия решений по дальнейшей эксплуатации подземных объектов [9-10].

Заключение.

Внедрение сканирующей тахеометрии в маркшейдерские работы на месторождении Купол позволило существенно повысить точность и оперативность получения пространственных данных о горных выработках, снизить влияние человеческого фактора и повысить безопасность проведения подземных работ.

Использование современных сканирующих систем, таких как Ortech CMS V400, обеспечивает возможность детального анализа состояния подземных пространств, своевременного выявления деформаций и оползней, а также оптимизации процессов планирования добычи полезных ископаемых [2-4]. Перспективным направлением дальнейших исследований является развитие методов автоматизированной обработки облаков точек и интеграция данных сканирования с геоинформационными системами для комплексного управления горными работами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Камен Х. Электронные способы измерений в геодезии. М: Недра, 1982. 132 с.
2. Колесатова О.С., Красавин А.В. Повышение эффективности маркшейдерских измерений для определения объёмов подземных выработанных пространств с помощью мобильных сканирующих систем // Глобус: геология и бизнес. 2020. № 5 (64). С. 76-80.
3. Середович В. А., Комиссаров Д. В., Широкова Т. А. Наземное лазерное сканирование / А.В. Комиссаров [и др.]. Новосибирск: Изд-во СГГА, 2009. 261 с.
4. Комиссаров А.В. Теория и технология лазерного сканирования для пространственного моделирования территорий. Новосибирск: Изд-во СГУГиТ, 2015. 278 с.
5. Курбатова В.В. Аппроксимация методики наземной лазерно-сканирующей тахеометрии к съемке подземных горных выработок // Вектор ГеоНаук. 2018. № 3. С. 40-52.
6. Курбатова В.В. Витальность аэрофотосъемки и GNSS съемки рудных складов. // Маркшейдерия и недропользование. 2021. № 4 (114). С. 45-48.
7. Мерзенин А.В. Симметричная модель ослабления влияния боковой рефракции при азимутальных измерениях // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 1981. № 4. С. 25–29.

8. Охотин А.Л. Применение лазерного сканирования в маркшейдерии // Гео-Сибирь. 2009. № 1. С. 270-278.

9. Параметрическая сходимость результатов съемки БВС Геоскан 40 и GNSS при выполнении маркшейдерских работ на месторождении «Наталка» Магаданской области. / В.В. Курбатова [и др.] // Маркшейдерия и недропользование. 2023. № 2 (124). С. 76-80.

10. Технология создания трехмерных цифровых моделей различного назначения // НПП «Геокосмос». URL: <http://www.geokosmos.ru/about/news/254/3224> (дата обращения: 10.04.2025).

Поступила в редакцию: 19.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Арно В.В., Колесниченко Е.П.,

Шаров П.Е. 2025.